

Wissen teilen, Rechte achten:

CARE-Prinzipien für die Forschung im
indigenen Kontext

Entdecken Sie, wie die CARE-Prinzipien
Ihre Forschung bereichern können!

Ansprechpartner

Universitätsbibliothek Rostock

Team Forschungsdaten

E-Mail: forschungsdaten@uni-rostock.de

Webseite: www.ub.uni-rostock.de/forschungsdaten

Universitätsbibliothek Greifswald

Team Forschungsdaten

E-Mail: forschungsdaten@uni-greifswald.de

Webseite: <https://ub.uni-greifswald.de/serviceangebote/fuer-wissenschaftlerinnen/forschungsdatenmanagement/>

Autoren

Carolin Gloede, [0009-0006-0687-2530](https://orcid.org/0009-0006-0687-2530), UB Rostock

Dr. Sebastian Schick, [0000-0002-5089-7800](https://orcid.org/0000-0002-5089-7800), UB Rostock

Max Schröder, [0000-0003-1522-494X](https://orcid.org/0000-0003-1522-494X), UB Rostock

Antje Meuser, UB Rostock

Dr. Fabian Schmidt, [0009-0000-1782-0935](https://orcid.org/0009-0000-1782-0935), UB Greifswald

Dzaneta Kaunaite, [0009-0007-9714-5116](https://orcid.org/0009-0007-9714-5116), UB Greifswald

DOI: 10.5281/zenodo.13929242

Die Informationsbroschüre wurde in Kooperation mit dem [Datenkompass M-V](#) erstellt.

Rostock, 20.09.2024

Was ist Forschungsdatenmanagement?

Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst alle Maßnahmen zur Erstellung, Organisation, Speicherung, Sicherung, Pflege und gemeinsamen Nutzung von Daten, die im Laufe eines Forschungsprojekts entstehen. Ein effektives FDM ist entscheidend für die Qualität und Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen.

Warum FDM zählt: Die Bedeutung für Ihre Forschung

- **Qualitätssicherung:** Sorgfältiges Datenmanagement stellt sicher, dass Forschungsdaten valide und zuverlässig sind.
- **Nachvollziehbarkeit:** Gut dokumentierte Daten ermöglichen es anderen Forschenden, Ihre Arbeit nachzuvollziehen und darauf aufzubauen.
- **Effizienz:** Ein strukturierter Umgang mit Daten spart Zeit und Ressourcen.
- **Compliance:** Erfüllen der Anforderungen von Fördermittelgebern, Institutionen und wissenschaftlichen Zeitschriften.

Warum CARE für Ihr FDM wichtig ist:

Die CARE-Prinzipien sind für Ihr Forschungsdatenmanagement unerlässlich, da sie Ihnen helfen, Daten verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu verwalten und gleichzeitig die Bedürfnisse und Rechte der betroffenen Gemeinschaften (z.B. Zugang zu den Forschungsergebnissen oder kulturelle und traditionelle Werte der Gemeinschaft) zu respektieren. Die CARE-Prinzipien (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, and Ethics) legen einen besonderen Fokus auf indigene Daten und das Wohl der Gemeinschaften, aus denen die Daten stammen. Die Anwendung der CARE-Prinzipien fördert Transparenz, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in Ihrer Forschung und trägt zu vertrauenswürdigen und gesellschaftlich relevanten Ergebnissen bei.

Synergie von CARE- und FAIR-Prinzipien

Die CARE- und FAIR-Prinzipien ergänzen sich optimal, um ein ganzheitliches Forschungsdatenmanagement zu gewährleisten. Die CARE-Prinzipien legen den Fokus auf die Berücksichtigung ethischer, sozialer und kultureller Aspekte im Umgang mit Daten. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) auf die technische und wissenschaftliche Nachnutzbarkeit von Daten, berücksichtigen jedoch weder den historischen Entstehungskontext noch gesellschaftliche Machtverhältnisse. Durch die Kombination beider Prinzipien entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Offenheit und Verfügbarkeit von Daten sowie der Achtung der Rechte und Bedürfnisse der Gemeinschaften, aus denen die Daten stammen. Dies fördert nicht nur wissenschaftliche Exzellenz, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung.

C Collective Benefit

Collective Benefit bedeutet, dass die Nutzung und Verwertung von Daten so gestaltet werden sollte, dass der gesamte Nutzen den Gemeinschaften zugute kommt, die an der Erstellung der Daten beteiligt waren. Forschende sollten sicherstellen, dass die Ergebnisse ihrer Forschung direkt den betroffenen Gemeinschaften zugutekommen, indem sie deren Interessen und Bedürfnisse respektieren und unterstützen.

Ausschlaggeben ist:

- Regierungen und Institutionen sollten indigene Völker dabei unterstützen, Daten zu nutzen und weiterzuverwenden. Dadurch sollen neue Ideen und Produkte entstehen und lokale, selbstbestimmte Entwicklungen gefördert werden.
- Daten helfen dabei, Dienstleistungen und Politik besser auf die Bedürfnisse indigener Gemeinschaften abzustimmen. Sie helfen Bürgern, Institutionen und Regierungen besser zusammenzuarbeiten. Außerdem machen sie politische und programmspezifische Entscheidungen transparenter.
- Daten, die von indigenen Gruppen stammen, sollten deren Werten entsprechen und diese Gruppen berücksichtigen. Der Wert, der aus diesen Daten entsteht, sollte den Gemeinschaften helfen.

Authority to Control

Authority to Control bedeutet, dass indigene Völker das Recht haben, die Nutzung und Verwaltung ihrer Daten selbst zu bestimmen. Sie haben die Kontrolle darüber, wie ihre Daten gesammelt, verwendet und weitergegeben werden, und sollten aktiv an Entscheidungen über diese Prozesse beteiligt werden.

Ausschlaggebend ist:

- Indigene Völker haben sowohl kollektive als auch individuelle Rechte an ihrem Wissen und ihren Daten. Sie haben das Recht, vor der Erhebung und Nutzung ihrer Daten umfassend informiert zu werden und ihre Zustimmung zu geben.
- Indigene Gemeinschaften haben das Recht auf Zugang zu Daten, die für ihre Weltanschauung und Selbstbestimmung relevant sind. Diese Daten sollten ihnen zur Unterstützung ihrer Selbstverwaltung zur Verfügung gestellt werden.
- Indigene Völker haben das Recht, kulturell basierte Governance-Protokolle für ihre Daten zu entwickeln und eine führende Rolle bei der Verwaltung und dem Zugang zu diesen Daten zu übernehmen.

R

Responsibility

Responsibility bedeutet, dass Forschende die Pflicht haben, indigene Daten mit Respekt, Integrität und in Übereinstimmung mit den Werten und Bedürfnissen der indigenen Gemeinschaften zu nutzen. Sie sollten sicherstellen, dass ihre Arbeit positive Beziehungen fördert, die Kompetenzen der Gemeinschaften stärkt und ihre kulturellen Perspektiven respektiert.

Ausschlaggebend ist:

- Die Nutzung indigener Daten erfordert Beziehungen, die auf Respekt, Vertrauen und gegenseitigem Verständnis beruhen. Forschende sind dafür verantwortlich, die Würde indigener Gemeinschaften bei der Erhebung, Interpretation und Nutzung von Daten zu respektieren.
- Forscherinnen und Forscher haben die Verantwortung, die Datenkompetenz indigener Gemeinschaften zu stärken und die Entwicklung indigener Fachkräfte und digitaler Infrastrukturen zu fördern, um eine sichere und verantwortungsvolle Datennutzung zu gewährleisten.
- Es ist wichtig, Ressourcen für die Erstellung von Daten bereitzustellen, die die Sprachen, Weltanschauungen und Erfahrungen indigener Völker respektieren und widerspiegeln.

Ethik bedeutet, dass die Erhebung und Nutzung indigener Daten die Werte, Rechte und ethischen Rahmenbedingungen der betroffenen Gemeinschaften respektieren muss. Ziel ist es, Schaden zu minimieren, Nutzen zu maximieren und Gerechtigkeit zu gewährleisten, indem die Perspektiven der Gemeinschaften einbezogen und respektiert werden.

Ausschlaggeben ist:

- Ethische Daten dürfen indigene Völker weder stigmatisieren noch abwerten und müssen im Einklang mit ihrem ethischen Rahmen und den UNDRIP-Rechten (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) erhoben und verwendet werden. Die Abwägung von Nutzen und Schaden erfolgt aus der Perspektive der betroffenen Gemeinschaften.
- Ethische Prozesse müssen Machtungleichgewichte und deren Auswirkungen auf indigene Rechte berücksichtigen und die betroffenen Gemeinschaften in Entscheidungen einbeziehen.
- Das Datenmanagement sollte zukünftige Nutzungen und mögliche Schäden auf der Grundlage der Werte indigener Gemeinschaften berücksichtigen. Aus den Metadaten müssen Herkunft, Zweck und Einschränkungen, einschließlich der Zustimmung zur Weiterverwendung, klar hervorgehen.

Grundlegende Literatur der Broschüre:

Eske Carmen Heister und Paulina Daubrowska. Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul CARE-Prinzipien. Version 1.0. Zenodo, 2023. Zugriff: 13.09.2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10197070>

Global Indigenous Data Alliance (GIDA). CARE Principles for Indigenous Data Governance. Web Page. Zugriff am: 14.08.2024. URL: <https://www.gida-global.org/care>.

Weiterführende Literatur

Michaela Rizzolli und Sabine Imeri. "CARE Principles for Indigenous Data Governance". In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB (2022), Bd. 9 Nr. 2 (2022). Zugriff am: 13.09.2024. DOI: <https://doi.org/10.5282/o-bib/5815> .

Simon Fraser University. Data with principles: How to be FAIR, and why you should CARE. Web Page. Zugriff am: 2023-10-10. URL: <https://www.lib.sfu.ca/help/publish/scholarlypublishing/radical-access/fair-and-care-data> .

Stephanie Russo Carroll u. a. Operationalizing the CARE and FAIR Principles for Indigenous data futures. 2021. Zugriff am: 13.09.2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00892-0> .

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Lizenz.

